

Ванерман
Горюхины
Климова
При
Ванерман
Горюхины
Климова
ас-абиссин

Ю. А. ЕЛИЗАРОВ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЕМОРЕЦЕПТОРОВ КЛЕЩА
IXODES PERSULCATUS P. SCH.
ПРИ ДЕЙСТВИИ РЕПЕЛЛЕНТОВ

Известно, что на передних лапках клещей семейства *Ixodidae* находятся рецепторы, воспринимающие химическую стимуляцию. Роль органа обоняния обычно приписывают органу Галлера [1—4], поэтому мы поставили перед собой задачу исследовать восприятие хеморецепторами клеща *Ixodes persulcatus* отпугивающих веществ (репеллентов), применяемых в качестве индивидуальных средств защиты от клещей.

Для опытов брали самок клещей; их использовали в первый или второй день после сбора в тайге. В качестве раздражителей применяли репелленты: аддукт дивинила с фурфуролом (РЯ-11), парадиэтилтолуамид (R-209), N-бензилгексаметиленимин (РП-225), N-толуилгексаметиленимин (РП-226), диметилфталат (ДМФ).

1. Поведение клещей после удаления органа Галлера

На участие передних лапок клещей в восприятии химических стимулов указывает поведение клеща при поисках добычи. Клещ обычно сидит на вершине стебля травы или на краю листа, широко расставив передние лапки. При приближении человека или животного он поворачивается, ориентируя расставленные лапки по направлению к источнику стимуляции. Это можно наблюдать, перемещая руку перед сидящим на траве клещом. Расставленные передние лапки клеща следуют за перемещениями руки, при этом сам клещ может передвигаться по направлению к руке [5, 6].

Нам предстояло выяснить, участвуют ли хеморецепторы передних лапок клеща в восприятии запаха репеллента.

Для опытов на листе фильтровальной бумаги размером 25×30 см очерчивали кольцо диаметром 20 см. По окружности большей части кольца бумагу пропитывали репеллентом. Примерно $\frac{1}{8}$ длины окружности не пропитывали препаратом, оставляя как бы выход из кольца (рис. 1). В опытах использовали различные репелленты (РЯ-11,

РП-225, РП-226). В каждое кольцо помещали от 10 до 13 самок клещей и в течение 10 минут определяли, сколько клещей выползет через проход, пройдет через барьер, пропитанный репеллентом, и останется в кольце.

За 10 минут большая часть клещей выходила через проход в кольцо или оставалась внутри, причем большинство оставшихся теряло способность к активному перемещению и у них наступал паралич. Некоторые клещи преодолевали барьер, пропитанный репеллентом.

Рис. 1. Путь клеща внутри кольца репеллента: 1 — репеллент, 2 — путь клеща

После удаления двух последних члеников передних лапок, где расположен орган Галлера, клещи перестали реагировать на репеллент. Когда их посадили в середину кольца, они сразу же поползли в разные стороны и преодолели репеллентный барьер, ничем внешне не прореагировав на него (см. таблицу).

Повторение этих опытов с другими веществами показало, что активность клещей по сравнению с предыдущими опытами постепенно падает, очевидно, вследствие отравления репеллентами через дыхательную систему. Также важно отметить, что после удаления двух последних члеников передних лапок клещи несколько снижали свою активность. Они теряли способность подниматься вверх по вертикальной и наклонной плоскостям и переставали реагировать на запах руки человека при ее движении вблизи от клеща.

Поведение клещей на кольцах бумаги, пропитанной репеллентами

Препарат	Количество нормальных клещей				Количество клещей с ампутированными лапками передних ног			
	перешедшие через барьер	выползшие в проход	оставшиеся в кольце	время опыта, мин.	перешедшие через барьер	выползшие через проход	оставшиеся в кольце	время опыта, мин.
РЯ-11	—	7	3	10	9	0	0	1,8
РП-226	2	6	5	10	8	0	0	2,5
РП-225	3	5	3	10	8	0	0	5,7

2. Характер действия репеллента

В следующей серии экспериментов мы определяли, какие рецепторы (контактные хеморецепторы или рецепторы дистанционного действия) участвуют в восприятии репеллентного химического стимула.

В опытах применяли принятую методику испытания репеллентов [7], несколько видоизмененную нами. Полоску фильтровальной бумаги размером 25×5 см укрепляли наклонно под углом 75° . Под влиянием отрицательного геотаксиса клещи ползли по ней снизу вверх.

Рис. 2. Схема опыта по определению характера действия репеллента: 1 — репеллент, 2 — путь клеща, 3 — полоска мельничного газа

Рис. 3. Схема опыта по определению порогов репеллентной реакции: 1 — различные концентрации репеллента, 2 — путь клеща

В верхней трети полоску бумаги пропитывали репеллентом РЯ-11 (рис. 2, а). Передвигаясь вверх, клещ встречал барьер из репеллента, впитавшегося в бумагу. В зависимости от того, поворачивал ли клещ обратно, не доползая до этого барьера, так как чувствовал лишь его запах или приходил в непосредственный контакт с веществом, можно сделать заключение о характере действия репеллента. Чтобы точнее отделить обонятельные реакции от контактных, в некоторых опытах поверх фильтровальной бумаги с репеллентом вплотную прикрепляли полоску из мельничного газа (рис. 2, б). Проползая по ней, клещ не касался пропитанной репеллентом бумаги, но преодолевал зону запаха.

Во второй серии опытов использовали 52 самки *Ixodes persulcatus*. При испытании на фильтровальной бумаге из 44 клещей только 3 клеща не доползли до пропитанного участка и повернули обратно, обнаружив реакцию на запах репеллента. В опытах с полоской мельничного газа 7 клещей не почувствовали запаха репеллента и только

1 клещ повернул обратно, попав в зону запаха. Следовательно, большинство клещей имеют отрицательную реакцию на контактное действие репеллента.

3. Определение порогов реакции клещей на репеллент

Для определения порогов отрицательных реакций на репелленты полоску фильтровальной бумаги размером 35×5 см укрепляли под углом 70° и на нее с интервалами в 5 см наносили растворы испытуемых веществ в ацетоне (РЯ-11, ДМФ, R-209). Ацетон испа-

Рис. 4. Пороги реакции клещей на различные репелленты; а — диметилфталат, б — R-209, в — РЯ-11; 1 — клещ передвигается вследствие отрицательного геотаксиса; 2 — клещ чувствует запах руки

рялся в течение 4—5 минут и репеллент оставался на бумаге (рис. 3).

Концентрации рассчитывали в миллилитрах вещества на 1 м² бумаги. В каждом опыте участвовало 30—40 клещей, их помещали на нижнюю часть полоски и они ползли вверх, преодолевая барьеры с возрастающей концентрацией репеллента, до наступления отрицательной реакции. После того как клещи поворачивали обратно или передвигались вдоль пропитанного репеллентом участка бумаги, не пере-

ходя через него, их перемещали вниз и заставляли двигаться вслед за рукой, которую медленно вели вверх на бумаге. Чувствуя запах руки, клещи становились более активными и, как правило, переползали пороговую концентрацию репеллента, останавливаясь на более высокой концентрации вещества. От общего числа клещей в опыте для каждой концентрации репеллента вычислялся процент клещей, имеющих порог отрицательной реакции (рис. 4).

Клещи имеют разные пороги отрицательной реакции на различные вещества.

У наиболее чувствительных экземпляров пороги отрицательной реакции на репелленты равны:

РЯ-11—0,04 мл/м², R-209—0,08 мл/м², ДМФ—0,17 мл/м². Основная масса клещей имеет более высокие пороги: РЯ-11—0,42 мл/м², R-209—1,7 мл/м², ДМФ—3,4 мл/м². Приближение руки экспериментатора вызывает смещение порогов отрицательной реакции, снижая чувствительность клещей к репелленту.

Сопоставление кривых, характеризующих пороги отрицательной реакции на различные репелленты, показывает, что при действии привлекающего запаха человека величины порогов возрастают для разных веществ по-разному. Так, для РЯ-11 порог отрицательной реакции увеличился в 2 раза, для R-209 в 7 раз, для ДМФ в 10 раз. Эти данные свидетельствуют о специфике действия каждого вещества. Пороговые величины концентраций более эффективного репеллента сдвигаются в меньшей степени, чем у менее сильнодействующего препарата. Абсолютные величины смещения порогов отрицательной реакции клещей (0,04—0,08 мл/м² для РЯ-11; 0,08—0,62 мл/м² для R-209 и 0,17—1,7 мл/м² для ДМФ) показывают, что привлекающее действие запаха человека более сильно при высоких концентрациях менее эффективных репеллентов, чем при относительно малых концентрациях более эффективных репеллентов. Это свидетельствует о высокой специфичности действия различных веществ.

Обсуждение результатов

У клещей *Ixodes persulcatus* в ответ на действие различных репеллентов наблюдаются отрицательные двигательные реакции. Испытанные нами репелленты (РЯ-11, R-209, РП-225, ДМФ) возбуждают хеморецепторы, расположенные на последних двух члениках передних лапок клеща. При удалении этих рецепторов отрицательная реакция на репеллент исчезает.

Рецепторы, обуславливающие отрицательную реакцию клеща на репеллент, представляют собой хеморецепторы контактного действия. Мы не можем с определенностью говорить, что эти рецепторы являются рецепторами вкуса, так как в условиях опыта раздражающими факторами могли быть как непосредственный контакт с веществами, так и очень большая концентрация паров репеллента у самой поверхности пропитанной им бумаги.

Действие репеллента на клещей, вероятно, заключается в возбуждении хеморецепторов органа Галлера высокими концентрациями паров вещества.

Пороги отрицательной реакции клещей на репеллент различны для разных веществ. Величина пороговой концентрации каждого из

испытанных репеллентов увеличивается, когда имеется привлекающий фактор — запах человеческого тела. Чувствительность клещей к репеллентам в этом случае снижается в 2—4 раза.

ЛИТЕРАТУРА

1. Померанцев Б. И. Иксодовые клещи (*Ixodidae*). В издании Зоологического института АН СССР «Фауна СССР», новая серия № 41, Паукообразные, т. 4, вып. 2. Изд-во АН СССР, М.—Л., 1950.
2. Hingle E., Merrittan C. The sensory perception of *Argas persicus*. *Parasitology*, 5, No. 3, 1912.
3. Less A. D. The sensory physiology of the sheep tick *Ixodes ricinus*. *J. Exptl Biol.*, 25, No. 2, 1948.
4. Baker E. W., Wharton G. W. An introduction to acarology. New York, 1952.
5. Померанцев Б. И. и Сердюкова Г. В. Экологические наблюдения над клещами сем. *Ixodidae* — переносчиками весенне-летнего энцефалита на Дальнем Востоке. *Паразитологический сборник*, 9, 1948.
6. Попов В. М. Переносчик клещевого энцефалита. Медгиз, М., 1959.
7. Золотарев Е. X. и Калакутская Т. В. Исследование репеллентов, IX. Диэтилтолуамиды. Сравнительное изучение репеллентности *o*, *m* и *p*-изомеров для клещей и комаров. *Вестн. Моск. ун-та, серия биологии, почвоведения*, № 3, 1960.

Поступила в редакцию
2.5 1961 г.

Комплексная лаборатория
по изучению средств и способов борьбы
с вредными животными и болезнями
растений